

FACULDADE EVANGÉLICA DE CURITIBA
CURSO DE TEOLOGIA

Marcos Antonio Benetti

CULTO REFORMADO

doi: 10.5281/zenodo.10126242

CURITIBA

2015

FACULDADE EVANGÉLICA DE CURITIBA
CURSO DE TEOLOGIA

Marcos Antonio Benetti

CULTO REFORMADO

Artigo apresentando como trabalho de conclusão de curso à Faculdade Evangélica do Paraná, como requisito para obtenção do grau de bacharel em Teologia, sob orientação do professor Dr. Agemir de Carvalho Dias.

CURITIBA

2015

CULTO REFORMADO

Marcos Antonio BENETTI¹

RESUMO: Este artigo tem como temática o culto reformado, devido às mudanças ao longo da história os atos litúrgicos sofreram desvios, tal como o Antigo Testamento nos apresenta as duas faces do rito litúrgico perante Deus, estas mudanças para a igreja apresenta alguns problemas. Para tanto, a discussão teórica, baseou-se em elementos bibliográficos, monográficos, averiguação na internet, manuais quanto aos elementos do culto: orações, leitura da Palavra de Deus, pregação da Palavra, cânticos e ofertas. A fim de contextualizar, questionam-se outros elementos adicionados ao culto reformado. Tem por objetivo demonstrar os elementos apropriados para o culto. O método persegue opinião dos autores, os quais demonstram suas críticas às alterações no culto reformado confrontando com as instruções divinas para a celebração do culto à luz da Escritura. O culto é algo precioso para os fiéis de qualquer igreja porque fala aos corações, trata-se de uma experiência que conduz os corações errantes novamente ao Senhor.

Palavras-chave: Culto. Reforma. Elementos do Culto.

¹ Graduando em Teologia na Faculdade Evangélica do Paraná - FEPAR, bacharel em Análise de Sistemas pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná – FESP; Especialista em Gestão de Pessoas para a atividade pública pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, email: marcos@benetti.teo.br

1 – História do culto cristão²

Ferreira (2003, p.463) nos leva a pensar sobre a renovação da igreja, na qual entende que a Providência divina se encarrega, através da História, de renovar as formas institucionais da Igreja, sempre que perde de vista sua finalidade. A igreja tem tido várias formas: Judaica, Cristã e Protestante. Nenhuma instituição está livre do perigo da esclerose espiritual, assim o aspecto institucional é perigoso, neste ínterim é observado que a Igreja é reformada porque está sempre reformando.

Podemos ter um olhar inicial na baixa idade média, uma época de ansiedade, para Timothy (1992, p. 25) trata-se de uma época de adversidade e instabilidade, onde os séculos XIV e XV se tornam terra de ninguém um contraponto resumido entre o século XIII, com suas catedrais góticas e sumas escolásticas com os grandes movimentos reformadores do século XVI, porém, nota-se que dois séculos anteriores à Reforma Protestante³ mostraram-se vitais em face de desafios e mudanças como nunca vistos.

Este profundo sentimento religioso até a época da Reforma pode ser visto assim por Timothy (1992, p. 25):

Se proliferam os desmandos na igreja, o mesmo ocorria com os apelos pela Reforma. Novas formas de piedade leiga, tratados devocionais no vernáculo, renovado interesse nas relíquias, nas peregrinações e nos santos, movimentos religiosos populares – os lollardos na Inglaterra, os hussitas na Boêmia, os valdenses e os franciscanos espirituais na Itália e na França – todos testificam uma espiritualidade firmemente arraigada a até frenética.

Sobre a historicidade da igreja enfatiza Tillich (2005, p. 806) preponderante sobre a dimensão histórica da igreja, onde são instituições representantes do Reino

² O nome pelo qual os seguidores de Jesus Cristo agora são geralmente conhecidos entre si mesmos e que, no mundo, chegou apenas paulatinamente ao destaque. Conforme At 11.26, o nome teve sua origem em Antioquia. RAYBURN (1993, p. 372)

³ Movimento de reforma religiosa de amplo alcance na Europa, concentrada no século XVI, mas antecipado por iniciativas anteriores de reforma – *e.g.*, pelos valdenses nas regiões alpinas, Wycliffe e lollardos na Inglaterra, e hussitas na Boêmia. O alvo que os reformadores atacavam pode ser descrito, em termos gerais, como o catolicismo medieval posterior degenerado; em contraste a isso, colocavam a fé dos apóstolos e dos pais primitivos. WRIGHT (1993, p. 248 e 249)

de Deus, as igrejas participam ativamente tanto do movimento do tempo histórico rumo à meta da história quanto da luta intra-histórica do Reino de Deus contra as forças de demonização e profanação que se opõem a este alvo, assim todas as igreja falam, na liturgia, em hinos e orações, da vinda do Reino de Deus e do dever de cada um de estar preparado para ele, desta forma encerra com a crítica que as igrejas foram e continuarão sendo comunidade de expectativa e preparação, devendo apontar para a natureza do tempo histórico e o alvo para a qual se encaminha a história.

Mas a busca pela verdadeira igreja Timothy (1992, p. 33) revela que além da ansiedade que marcou a baixa Idade Média estava presente uma crise de confiança na identidade e na autoridade da igreja. A partir do século XIV vários tratados apresentavam o título de *De Ecclesia*, um súbito interesse pela eclesiologia se coincide com grandes mudanças institucionais em vários sentidos como dentro da igreja quanto em relação às crises sociais e políticas. Assim historicamente a Reforma é sempre retratada como tendo abalado a unidade da igreja medieval repassando ao mundo moderno o legado de uma cristandade dividida.

Assim adentra na história a discussão sobre a religião em vez da religiosidade cerimonial, aponta Timothy (1992, p. 130) durante a Primeira Disputa de Zurique em um dialogo entre Zuínglio e Johannes Faber, vigário do bispo de Constança:

Zuínglio: Sabemos, pelo Antigo e pelo Novo Testamento de Deus, que nosso único consolador, redentor, salvador e mediador com Deus é Jesus Cristo, somente em quem e por meio de quem podemos obter graça, ajuda e salvação, e de nenhum outro ser no céu ou na terra. Faber: Parece-me que os querido santos e a Virgem Maria não devem ser desprezados, visto que há poucos que não tenham sentido a intercessão da Virgem e dos santos. Não me importa o que todos dizem ou em que acreditam. Coloquei uma escada em direção ao céu.

Zuínglio apresenta apenas a questão que o povo estava se apegando a essas “escoras” e confiando nelas para a Salvação, em vez de no Deus único e verdadeiro, sendo mais radical que Lutero na tentativa de poda da vida da igreja aqueles ritos cerimoniais e aparatos religiosos que formavam o esteio da religiosidade medieval. Porém Faber se referiu a história bíblica da visão de Jacó da escada da terra para o céu, com anjos indo e vindo, apresenta Faber os degraus

como “escoras” divinamente sancionadas que auxiliavam os cristãos em sua jornada deste mundo para o vindouro. Assim como em outros aspectos de cerimonial Zuínglio desaprova as orações sem sentido, os jejuns dos monges, os dias santos, os capuzes brancos e as cabeças cuidadosamente raspadas dos monges, os dias santos, o incenso, o acender das velas, a aspensão de água benta, as orações das freiras, a fala dos padres, as vigílias, as missa e as matinas. Um choque para as autoridades católicas. Assim a tradição reformada seguindo Zuínglio, tendeu a eliminar o que não é expressamente ordenado nas Escrituras. No século XIX, Alexander Campbell resumiu esse princípio: no que a Bíblia fala, falamos no que a Bíblia cala, nos calamos, Timothy (1992, p. 131).

2 – O culto e seus elementos⁴

Inicialmente Frame (2006, p. 21) nos traz a definição do que é culto. Nos mostra que Culto é o serviço de reconhecimento e honra a grandeza de Nosso Senhor da Aliança.

O que fazer no Culto? É a pergunta que Frame (2006, p. 81) tenta focalizar sobre o culto público da igreja. Dentre os vários tipos de culto⁵, podemos encontrar a devoção pessoal, o doméstico assim como culto no sentido amplo. Denota-se que todos são importantes, mas há necessidade de reflexão teológica. Portanto podemos buscar o que diz as Escrituras com relação ao culto sob a Nova Aliança em Cristo. Entretanto todas estas modalidades de culto, embora diferentes quanto às circunstâncias e local, em todas elas busca servir a Deus de todo o coração.

Na Carta Pastoral e Teológica sobre Liturgia na IPB (2010, p.15) menciona os elementos do culto público a Deus:

⁴ O significado radical desta expressão do NT (*ta stoicheia*) é “pertencente a uma série”. Era usada para descrever, entre outras coisas, a ordem das letras do alfabeto e, portanto, os princípios elementares (o ABC) de qualquer ciência ou sistema. FIELD (1993, p. 14)

⁵ Carta Pastoral e Teológica sobre Liturgia na IPB (2010, p 10) Tipos de Culto. Existe uma distinção entre a vida cristã como culto constante a Deus (Dt 6.6-7; Cl 3.17), o culto individual (Mt 6.6), o culto familiar (Jó 1.5) e o culto público solene (Is 56.7; Hb 10.25).

Do culto público a Deus constam os elementos, que são aquelas atividades determinadas pelas Escrituras nas quais o povo de Deus reunido se engaja com o propósito de adorá-lo (Sl 96.9; 99.9), render-lhe graças e louvor (Sl 100.4; 30.4; 33.2), dar a conhecer as suas petições (Is 56.7; Fp 4.6), edificar-se internamente (Rm 14.19; 1Co 14.3; Ef 4.16), e anunciar o evangelho ao mundo (1Co 14.24-25).

Dê maneira inicial Frame (2006, p. 82) apresenta os “elementos” do culto de acordo com as exigências de Deus: “...façam tudo para a glória de Deus” (1Co 10.31) e “...Tudo seja feito para a edificação da igreja” (1Co 14.26) mandamentos que nos orientam a uma estrutura de culto que nos asseguram o cumprimento de princípios reguladores.

Frame (2006, p 21 e 22) define Culto⁶:

É o serviço de reconhecimento e honra a grandeza de Nosso Senhor da Aliança. Ainda trás a discussão em tom crítico que o culto é algo muito diferente de entretenimento. No culto não devemos ser passivos, mas participantes. Cultuar é executar um serviço em honra a alguém diferente de nós mesmo. É, ao mesmo tempo, “adoração e serviço”.

Neste mesmo contexto Jesus ensina: “Ninguém pode servir a dois senhores” (Mt 6.24). Assim estamos proibidos de adorar outros deuses como Baal, não devemos adorar objetos ou o próprio dinheiro também. Deus reivindica o senhorio sobre todas as áreas de nossa vida.

Assim confirma O Breve Catecismo de Westminster (2009, p.7) levando ao entendimento sobre o fim principal do homem que é glorificar a Deus, referenciando várias passagens bíblicas sobre esta missão do homem perante Deus destaca-se Romanos 11.36: Pois dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre! Amém.

E a Carta Pastoral e Teológica sobre Liturgia na IPB (2010, p. 16) defende a seguinte organização do culto:

⁶ CULTO: ADORAÇÃO. DOUGLAS (2006, p.16) O vocábulo referente a adoração, na Bíblia, e muito extenso, porém o conceito essencial, tanto no AT como no NT, e o de "serviço". Os termos usados no AT e no NT respectivamente, são o hebraico 'avodab e o grego latreia, cada um dos quais originalmente significava o trabalho efetuado pelos escravos ou empregados. E, a fim de prestar essa "adoração" a Deus, os seus servos devem prostrar-se — no hebraico hishtahawah', no grego proskyneo — e assim manifestaram temor reverente e admiração e respeito próprios da atitude de adoração.

- Orações; - Leitura da Palavra de Deus; - Pregação da Palavra de Deus; - Cantar salmos, hinos e cânticos espirituais ou sagrados; - Celebração da Ceia (quando houver); - Ministração do batismo (quando houver); - Juramentos religiosos; - Votos, jejuos solenes e ações de graças em ocasiões especiais; - ofertas.

No entanto será abordado abaixo somente alguns elementos da liturgia como a oração⁷, leitura da Palavra de Deus⁸, pregação⁹ da Palavra, cânticos¹⁰ e ofertas¹¹.

2.1 - Orações

A oração sempre teve papel preponderante na vida dos Santos da Igreja, dos antigos Profetas e também dos Apóstolos. Estudando sobre a disciplina da oração, na história, a partir de um recorte histórico, vimos nos Reformadores, a mesma atenção dada por eles para a oração. Ateremos-nos sobre os escritos de Lutero e Calvino e como o ato de orar foi importante para eles.

A herança teológica deixada por esses dois eminentes Reformadores, não exclui a atuação de outros Reformadores que também deixaram sua marca na história da Teologia e do Cristianismo.

Lendo Calvino ele nos acrescenta modelos de oração:

⁷ A teologia que é bíblica e evangélica sempre será nutrida pela oração. Mais que isso, dará atenção especial à vida de oração, visto ser a teologia inseparável da espiritualidade. A teologia não se ocupa somente com o Logos, mas também com o Espírito que revela e aplica aos nossos corações a sabedoria de Cristo. João Calvino se referia à oração como “a alma da fé”, e realmente, a fé sem a oração logo perde o vigor. É através da oração que fazemos contato com Deus. Da mesma forma, é através da oração que Deus Se comunica conosco. BLOSCH (1993, p. 56)

⁸ Termos hebraicos usados no AT para expressar as comunicações de Deus, o termo *peh* (“boca”), geralmente traduzido como “palavra” nesses contextos, é o mais vívido. Especifica a origem das declarações, que provêm diretamente do próprio Deus. Há 394 ocorrências da palavra *dabar* para caracterizar uma comunicação como sendo a *palavra* “de Deus” ou “do Senhor”. Mc DONALD (1993, p. 81).

⁹ No NT, um pregador é uma pessoa que tem o chamado interior da parte do Espírito Santo e o chamado exterior da parte da igreja, e que foi devidamente consagrada para proclamar o evangelho. BAIRD (1993, p. 171).

¹⁰ A Bíblia está repleta de louvor e adoração a Deus. O louvor pode ser definido como a homenagem prestada a Deus por Suas criaturas, em adoração à Sua Pessoa e em ações de graças por Seu favor e benção. STANTON (1993, p. 451).

¹¹ O ensino bíblico sobre as festas e os sacrifícios está no próprio âmago da história da salvação. As ofertas podem ser classificadas como propiciatórias, oferta pelo pecado, dedicatória, comunitárias. GEMEREN (1993, p. 44 e 45).

Deus Todo-Poderoso, permite que nos lembremos de que residimos temporariamente neste mundo; que nenhum esplendor de riqueza e poder e sabedoria terrenos ofusquem nossos olhos; permite, porém que dirijamos sempre nossos olhares e todos os nossos sentidos para o reino de teu Filho, e nos apeguemos totalmente a ele. Então, nada nos impedirá de apressar-nos no caminho de nossa vocação até que, por fim, passemos pelo espaço imensurável e cheguemos ao objeto que puseste diante de nós, e para o qual a proclamação de teu evangelho hoje nos convida. E, por fim, tu nos reunirás naquela bendita eternidade que nos foi conquistada pelo sangue de teu próprio Filho, nem nunca seremos levados para longe dele, mas seremos sustentados por seu poder e, finalmente, erguidos por ele acima de todos os céus. Amém (CALVINO, apud FARIA, 2008, p. 6)

A contribuição dos reformadores a respeito da oração pode ser destacada nos seus ensinamentos a respeito da vida piedosa. Para eles a oração era um aspecto central da vida religiosa. Para BLOESCH (1993, p. 56 e 57) provavelmente a obra mais relevante sobre a fenomenologia da oração seja a de Friedrich Heiler: *Das Gebet* (“A Oração”), escrita por volta do fim da Primeira Guerra Mundial. Heiler, um convertido do catolicismo para o luteranismo, passa a desenvolver um argumento muito interessante no sentido de a oração assumir formas divergentes, o que depende do tipo de religião ou espiritualidade em que se encontra. Assim aponta seis tipos de oração: a primitiva, a ritual, a de cultura grega, a filosófica, a mística e a profética.

Sobre o que é oração O Breve Catecismo de Westminster (2009, p. 78 e 79) nos elucida a oração como um oferecimento dos nossos desejos a Deus, sempre estando no conteúdo da oração em nome de Cristo, não se esquecendo a confissão dos nossos pecados, bem como reconhecimento das misericórdias de Deus e agradecer a Deus por todas as coisas. Lembrando do Salmo 10.17: Tú, Senhor, ouves a súplica dos necessitados; tu os reanimas e atendes ao seu clamor.

Ainda no sentido de orientação quanto o uso de orações O Breve Catecismo de Westminster (2009, p. 79 e 80) nos mostra que Deus aponta regra para o nosso direcionamento nas orações. Toda a Palavra de Deus é útil para nos dirigir em oração, mas não podemos esquecer de uma regra especial de direcionamento é aquela forma de oração que Cristo ensinou aos seus discípulos, e que geralmente se chama a Oração Dominical. Romanos 8.26: Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.

Observando as orações que fazem parte da Oração Dominical O Breve Catecismo de Westminster (2009, p. 80) nos mostra sobre o prefácio da Oração Dominical, que é: “Pai nosso que estás no céu”, assim nos mostra que devemos nos aproximar de Deus com toda a santa reverência e confiança, como filhos a um pai capaz e pronto para nos ajudar. Lucas 11.9: “Por isso lhes digo: Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta.” Deus é visto como um ser superior, que escuta e responde aos pedidos dos seres humanos. Assim a oração nasce da necessidade e do medo, portanto, o pedido visa o livramento dos perigos.

BLOESCH (1993, p. 56 e 57) cita a espiritualidade que Heiler não considerou, e que realmente é um fenômeno contemporâneo, pode ser chamada a espiritualidade secular. Ideia prevista tanto por Hegel quanto por Nietzsche, que é a imersão deste mundo. Mas o paradoxo da oração no sentido cristão não nega a dimensão mística, mas também não aceita a ideia de um estágio superior na oração, mas do progresso da oração mecânica para a oração do fundo do coração. Somos chamados para apresentar a Deus as necessidades pessoais, mas ao mesmo tempo, somos conclamados a interceder por todos, pelo mundo em geral (1 Tm 2.1-2). Oramos, não somente pela felicidade pessoal ou nossa proteção, mas pela promoção e expansão do reino de Deus.

2.2 – Leituras da Palavra de Deus

As expressões a “Palavra de Deus”, conforme apresenta McGrath (2005, p.208) estão profundamente arraigadas na adoração, quanto na teologia cristã. “Palavra” implica ação e comunicação. Representa uma forma de como Deus se dirige às pessoas. Em sentido geral a expressão é usada para designar a Bíblia como um todo, mas também é utilizada para designar o “evangelho de Cristo” ou a “mensagem ou a proclamação acerca de Jesus”.

Com relação à leitura da Palavra de Deus inicialmente devemos entender o que O Breve Catecismo de Westminster (2009, p.70) trata esta questão da seguinte maneira, de como a Palavra se torna eficaz para a salvação? O Espírito de Deus

torna a leitura, especialmente a pregação da Palavra, meios eficazes pra convencer e converter os pecadores. Neemias 8.8: Leram o Livro da Lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. A palavra de Deus é a expressão da existência e do caráter do Senhor, a Sua palavra é o meio supremo mediante o qual Ele Se torna conhecido às Suas criaturas. Jesus, ao caracterizar as Escrituras do AT como a Palavra de Deus, afirmou a identidade de modo eventual, porém específico: O que é Escritura é a Palavra de Deus, e vice-versa.

Os pais da igreja primitiva e, posteriormente, os reformadores da igreja eram unânimes em afirmar a fé nos escritos bíblicos como a Palavra de Deus. Segundo McDonald (1993, p. 83) Agostinho de Hipona declara a convicção geral deles. “O que é a Bíblia senão uma carta de Deus Onipotente endereçada às Suas criaturas, carta essa em que ouvimos a voz de Deus e vemos o coração do nosso Pai Celestial?” A reforma enfatizou de novo essa valorização da Bíblia como a Palavra de Deus.

Continua neste mesmo pensamento O Breve Catecismo de Westminster (2009, p.71 e 72):

Para que a Palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, guardá-la em nosso coração e praticá-la em nossa vida. Referências bíblicas: Sl 119.11-18: Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor; ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos; não me esquecerei da tua palavra. Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que contemple as maravilhas da tua lei.

2.2.3 – Pregação da Palavra

No AT, as palavras empregadas são: *qophelet*, “pregador”; Para Phillips Brooks a definição é composta assim: “A pregação é a comunicação da verdade através da personalidade”. Já o Bispo Manning dá outra definição mais teológica assim: “a manifestação da Palavra Encarnada na palavra escrita, através da palavra falada” BAIRD (1993, p.171).

A busca pela pregação deve estar na centralidade da Palavra assim MAIA (2007, p. 139) confirma:

Na visão reformada, a Bíblia ocupa o centro do culto, pois é através dela que Deus nos fala. Calvino afirmou: "... a função peculiar do Espírito Santo consiste em gravar a Lei de Deus em nossos corações". A Igreja é a "escola de Deus". O Espírito é o "Mestre" (o "Mestre interior"). Para progredir nessa escola, "... devemos antes renunciar nosso próprio entendimento e nossa própria vontade".

Durante o período intertestamentário, houve um importante progresso com relação à pregação. Esse progresso ocorreu em conexão com os cultos na sinagoga. Uma parte importante do culto veio a ser a explicação das Escrituras, que eram lidas e depois interpretadas. O Novo Testamento registra que tanto Jesus como os discípulos faziam uso do culto na sinagoga para pregar o evangelho. BAIRD (1993, p.172).

Depois da morte dos apóstolos e dos seus cooperadores na igreja primitiva, há um declínio da pregação até que, gradativamente, seu poder aumenta até alcançar um nível alto nos séculos IV e início do V. A reforma aparece como outra grande onda que desenvolve lentamente a força até encontrar seu auge na primeira parte do século XVI. Depois da reforma, com a fragmentação da igreja visível, a pregação é marcada pela diversidade ao espalhar-se de país em país e de denominação em denominação. BAIRD (1993, p.173). John R. Stott, em *Between Two Worlds* ("Entre Dois Mundos"), começa e termina dizendo: "A pregação é indispensável ao cristianismo". Nisto, concorda com E. C. Dargan e muitos outros que tem estudado a história do cristianismo. Enquanto o cristianismo continuar sendo um religião da Palavra de Deus, haverá necessidade de pregadores.

2.2.4 Cânticos

Louvor é dado a Deus por Israel, especialmente nos "Salmos Halel" (Salmos 113.18). Deus pode ser louvado com instrumentos musicais e com cânticos (Salmos 150.3-5). O louvor pode ser prestado em público bem como em particular (Salmos 96.3); pode ser uma emoção interior (Salmos 4.7) bem como uma expressão externa (Salmos 51.15). O apóstolo Paulo procurava a glória de Deus mais do que o louvor dos homens, mas reconhecia um louvor legítimo como homenagem ao serviço cristão de distinção (2 Co 8.18). STANTON (1993, p.452).

A Carta Pastoral e Teológica sobre Liturgia na IPB (2010, p.19) trás inicialmente as mudanças históricas nos cultos com relação aos instrumentos musicais e a introdução de cânticos ao lado dos hinos tradicionais:

Ao longo da história das igrejas reformadas determinadas mudanças foram aceitas no culto público. Entre elas mencionamos a inclusão de instrumentos musicais como o piano, o violão e, mais recentemente, a guitarra e a bateria. Também se incluíram o cântico coral e as orquestras.

Ainda assim diante de tais mudanças a igreja é alvo de crítica pela inclusão da participação de corais, o uso de instrumentos musicais, o entoar de hinos e cânticos contemporâneos em vez de exclusivamente salmos.

No entanto Maia (2007, p. 133 e 134) trás a relevância dos cânticos:

Para os reformadores, os cânticos tinham um grande apelo didático, objetivando até mesmo a fixação das Escrituras. Como Palavra de Deus, cantar as Escrituras significa lembrar e fixar seus ensinamentos. Calvino não ignorava o poder da música "... para agitar as emoções do ser humano". Ele escreveu "... o canto tem grande força e vigor para mover e inflamar os corações dos homens, a fim de invocar e louvar a Deus com um mais veemente e ardente zelo."

O Cântico congregacional tornou-se parte importante na liturgia de Calvino¹². O cântico a quatro vozes era utilizado no culto, todavia, enfatizou o cântico congregacional.

2.2.5 - Ofertas

GEMEREN (1993, p.44) trata toda a questão enfatizando que inicialmente deve-se fazer uma distinção entre "oferta" e "sacrifício". A palavra "oferta" denota várias categorias de ofertas ao Senhor: compulsória, voluntária e dízimos. Já "sacrifício" denota o modo específico de apresentar certas oferendas. Vem da palavra *zebah*, e relaciona-se com a palavra *mizbeah* ("altar"), e os dois substantivos têm conexão com o verbo hebraico que significa "abater". Assim todos os sacrifícios

¹² As institutas, III.20.31-32

são ofertas, mas nem todas as ofertas são sacrifícios. Já o dízimo era uma das ofertas tributárias impostas sobre Israel. Havia regulamentos rigorosos ligados ao dízimo (*ma'aser*, Lv 27.30-33; Nm 18.21-32). Todas as colheitas e todo o aumento do gado eram sujeitos ao dízimo. A primeira menção de uma oferta na Bíblia acha-se na história de Caim e Abel. Depois do dilúvio, Noé apresentou uma oferta de dedicação (*olá*, Gn 8.20). Alguns estudiosos argumentam que se tratavam de uma refeição comunitária, ao passo que outros argumentam em favor de *olá* (dedicatória). Além dos muitos textos que se encontram na legislação mosaica, os Livros Históricos também fornecem informações a respeito da prática de ofertas ao Senhor.

3 – O dia do Senhor

LOWERY (1993, p.462) aponta que “o dia do Senhor” ocorre uma só vês, e isto se dá no último Livro (Ap 1.10). Seu significado é debatido. Alguns interpretam como um referência ao dia escatológico do Senhor e outros refere-se ao Domingo da Páscoa, contudo a maioria trata ao primeiro dia da semana, Domingo.

Para o dicionário ilustrado da Bíblia (2004) inicialmente um dos sentidos do dia do Senhor é visto como dia especial no fim dos tempos quando a vontade de Deus e seu propósito para a humanidade e o mundo serão cumpridos. Em busca por referências bíblicas é encontrada em Amós 5.18-20 a ocorrência mais antiga da expressão “dia do Senhor” que fala deste dia que será um tempo de grande escuridão para todo o que se rebelar contra Deus, quer judeu quer gentio. O dia será um tempo de julgamento (Is 13.6; Jr 46.10), assim como de restauração (Is 14.1; 1Tes 5.2; 2Pe 3.10).

LOWERY (1993, p.462), destaca ainda que no NT, o domingo era geralmente designado como “o primeiro dia da semana”. O termo “sábado” referia-se tanto ao sétimo dia da semana, o sábado, como à semana de sete dias na sua totalidade.

Continua o dicionário ilustrado da Bíblia (2004) o qual aponta outro sentido à expressão é o primeiro dia da semana, ou domingo; o dia especialmente associado

ao Senhor Jesus Cristo. Lembra ainda o dicionário ilustrado da Bíblia que foi dia em que Jesus Cristo ressuscitou, assim, portanto é um memorial semanal da ressurreição de Cristo. No entanto a igreja primitiva se reunia para a adoração e ensino no domingo, o dia do Senhor (1Co 16.2).

Assim conclui o dicionário ilustrado da Bíblia (2004) que o dia do Senhor é, para os cristãos, o domingo, o primeiro dia da semana, nesse dia, celebra-se a ressurreição de Jesus dentre os mortos.

Na obra A Confissão de Fé de Westminster, (2001, p. 168) fala sobre o culto religioso e o Domingo:

“I. A luz da natureza mostra que há um Deus, que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo coração, de toda a alma e de toda força; mas, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada, que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras” (CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER, 2001, p.168).

3.1 – Do Sábado para o Domingo

LOWERY (1993, p.461), destaca que não se sabe quando a igreja primitiva começou os cultos aos domingos. Os escritores do NT sequer oferecem uma base lógica para mudança das reuniões da observância do Dia do Senhor do sábado para o domingo, mas vários fatores podem ser sugeridos. O sétimo dia, o sábado, já não era considerado um dia a ser especialmente observado pela adoração e pelo descanso do serviço.

Neste mesmo sentido o dicionário ilustrado da Bíblia (2004) salienta o Concílio de Jerusalém que não incluiu uma exigência para a observância do sábado, no que diz respeito às orientações para cristãos gentios (At 15.20, 28-29). Alguns membros da igreja primitiva davam importância a todos os dias de modo semelhante, não fazendo distinção entre dias, inclusive festas e sábados judaicos e possivelmente também o domingo. Assim o Apóstolo Paulo dizia que não deveriam ser julgados se agissem de boa fé, segundo o temor de Deus.

Nesta vasta discussão sobre o sábado o dicionário ilustrado da Bíblia (2004) reforça ainda que alguns cristãos judeus continuaram a observar o sábado e as festas judaicas. Do mesmo modo, não deveriam ser julgados por fazer “distinção entre dia e dia”, segundo Paulo, pois seu comportamento era guiado pela consciência no temor de Deus. Paulo cria que tal observância era um questão da liberdade cristã, contanto que os convertidos não considerassem a prática como necessária para a salvação (Rm 14.5-6; Gl 4.10; Cl 2.16-17).

LOWERY (1993, p.462), observa que dentro do cristianismo, há muitas diferenças de opinião de como o Dia do Senhor dever ser observado. Dentre elas, a maioria dos cristãos acreditam que o mandamento do sábado fazia parte da lei cerimonial de Israel e, portanto, não é aplicável à igreja. Não considera a atividade recreativa ou o trabalho aos domingos como coisas ilegítimas, mas certamente ressaltam a importância de reunir-se com outros crentes para a adoração, a edificação e a comunhão.

A discussão sobre o sábado começa a ser encerrada pelo dicionário ilustrado da Bíblia (2004) quando para Paulo, o princípio de liberdade cristã a respeito de dias e lugares santos tem origem no próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus descreveu a si mesmo como aquele que é maior do que o templo (Mt 12.6) e disse: “Porque o Filho do Homem é senhor do sábado” (Mt 12.8; Lc 6.5).

Definitivamente o dicionário ilustrado da Bíblia (2004) encerra a questão na passagem que Jesus acusado pelos fariseus sobre a quebra do sábado, Jesus respondeu: “O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado; de sorte que o Filho do Homem é senhor também do sábado” (Mc 2.27-28).

Finalmente podemos nos apropriar da Pergunta 59 do Breve Catecismo de Westminster (2009,p. 52) na qual trata do sábado:

Pergunta 59. Qual dos sete dias Deus designou para esse descanso semanal? Resposta: Desde o princípio do mundo, até à ressurreição de Cristo, Deus designou o sétimo dia da semana para o descanso semanal; e desde então, prevaleceu o primeiro dia da semana para continuar sempre

até o fim do mundo, que é o sábado cristão, ou domingo (o dia do Senhor). Referências bíblicas: Gn 2.3 ... abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera.

Na elaboração deste artigo, é possível perceber que para a igreja atual existe um desafio que é encontrar a forma correta de adorar a Deus. Embora em alguns momentos dentro da história da humanidade pudemos observar que o culto sofreu alterações, mas atualmente busca-se um realinhamento. Talvez este seja o caminho para orientar o ser humano e trazer novamente para a humanidade a aproximação com Deus. É momento de reflexão, a fim de deixar a orientação divina guiar nossos cultos, sob a força do Espírito Santo encontrar o caminho correto evitando conflitos.

Referências bibliográficas

BÍBLIA SAGRADA. **Nova Versão Internacional – NVI**. São Paulo: SBI. 2000.

BAIRD, J. S. **Pregar**. IN: Elwell, Walter (org). **Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã**. Vol 3. São Paulo: Edições Vida Nova. 1993.

BLOESCH, D. G. **Oração**. IN: Elwell, Walter (org). **Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã**. Vol 3. São Paulo: Edições Vida Nova. 1993.

CALVINO, João. **As institutas ou tratado da religião cristã**. São Paulo: Casa Editora. V.2, 1985.

CARTA PASTORAL E TEOLÓGICA sobre Liturgia na IPB. São Paulo: Cultura Cristã. 2010.

CONFISSÃO de Fé de Westminster. 17ª Ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2001

DOUGLAS, J.D. **O novo dicionário da Bíblia**. São Paulo: Vida Nova. 2006.

FARIA, Eduardo Galasso. **O Pastoreado em Genebra**. O Estandarte. São Paulo: Editora Pendão Real. 2008.

FERREIRA, Júlio A. **A natureza da Igreja**. São Paulo: Novo Século. 2003.

FIELD, D. H. **ELEMENTOS**. IN: Elwell, Walter (org). **Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã**. Vol 1. São Paulo: Edições Vida Nova. 1993.

- FRAME, J. M. **Em Espírito e em Verdade**. São Paulo: Cultura Cristã. 2006.
- GEMEREN, VAN. W. A. **Ofertas e Sacrifícios nos tempos bíblicos**. IN: Elwell, Walter (org). **Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã**. Vol 3. São Paulo: Edições Vida Nova. 1993.
- LOWERY, D. K. **Dia do Senhor**. IN: Elwell, Walter (org). **Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã**. Vol 1. São Paulo: Edições Vida Nova. 1993.
- MAIA, H. **Fundamentos da Teologia Reformada**. São Paulo: Mundo Cristão. 2007.
- McDONALD, H. D. **Palavra de Deus**. IN: Elwell, Walter (org). **Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã**. Vol 3. São Paulo: Edições Vida Nova. 1993.
- McGrath, Alister E. **Teologia sistemática, histórica e filosófica**. São Paulo: Shedd Publicações. 2005.
- O Breve Catecismo de Westminster. São Paulo: Cultura Cristã. 2009.
- RAYBURN, R.S. **Nomes dos Cristãos**. IN: Elwell, Walter (org). **Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã**. Vol 1. São Paulo: Edições Vida Nova. 1993.
- STANTON, G. B. **Louvor**. IN: Elwell, Walter (org). **Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã**. Vol 2. São Paulo: Edições Vida Nova. 1993.
- TILLICH, P. **Teologia Sistemática** / Paul Tillich; tradução Getúlio Bertelli e Geraldo Korndörder. São Leopoldo: Sinodal. 2005.
- TIMOTHY, G. **Teologia dos reformadores**. São Paulo: Vida Nova. 1993.
- WRIGHT, D. F. **Reforma Protestante**. IN: Elwell, Walter (org). **Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã**. Vol 3. São Paulo: Edições Vida Nova. 1993.
- YOUNGBLOOD, R.F. **Dicionário Ilustrado da Bíblia**. São Paulo: Vida Nova. 2004